

DAVLAT BOSHQARUVI SOHASIDA "MERITOKRATIYA" NING TUTGAN O'RNI VA RO'LI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6502315>

Toxirov Sherzodbek

MirzoUlug'beknomidagi

O'zbekiston Milliy Universiteti talabasi

Annotatsiya: *Ushbu maqolada muallif " Meritokratiya "ning tarixiy hamda yaqin 10 - yillik ichidagi haqiqati va O'zbekistondagi islohotlari haqida so'z yuritadi.*

Kalit so'zlar: *Meritokratiya, tizim, davlat, qonunlar, imtihon, tarix, manarxiya, sulola, iqtisodiyot mo'jizasi.*

Meritokratiya so'zining ma'nosi. Meritokratiya atamasi (lotincha meritus -" loyiq " + Kratos " kuch, hukmronlik") degan ma'nolarni anglatadi.

Umumiy terminda esa " Loyiqlar hokimiyati " desak mubolag'a bo'lmaydi.

Birinch marotaba bu atama Xanna Arendt tomonidan yozilgan " Ta'lim inqirozi " (1954) nomli asarida tilga olingan. Bu asarda Xanna Arendt shunday deydi 1950-yillarda ta'limning sifati juda tushib ketgani haqida bayonot beradi ta'lim sifatining pasayishi esa o'z navbatida Siyosiy inqirozga olib keladi deb ta'kidlaydi.

Meritokratiya bu tizimlar ichida eng a'lo darajada deb baholashimiz ham mumkin. Bu rejim (Totolitar, Avtoritatar, Demokratik rejimlar) ichidagi tizimini qay darajada davlatning rivojiga hissa qo'shganini ko'rishimiz mumkin .

Meritokratiyaga tarixiy yondashuv. Agrda biz oldimizga meritokratiya tizimi tarixdan olib qarasak ya'ni mill avv XVIII asrda Babil popodishligda yashagan va davlatni boshqargan Xammurapi o'z dalatida shunday qonunlar va islohotlar otqazganki bu davrda jinoyat jazosiz qolmaganni rost .

Xammurapi yozgan qonunlari haqida – "Men, Xammurapi, xudolar tamonidan qo'yilgan rahbarman. Frot bo'yidagi qishloqlarni itoat ettirgan podsholarning eng birinchisiman, men mamlakatimda haqiqat va adolat o'rnatdim" deb boshlanadi qonunlar to'plami Xammurapi tilidan.

Xammurapi qonunlari ko'proq sud qarorlari to'plamiga o'xshab ketadi. Xammurapi qonunlari balandligi odam bo'yidan katta bazalt tosh ustunga, qadimgi mixxat yozuvida o'yib yozilgan. 1901 yilda frantsuz arxeologlari tamonidan topilgan. Hozir Parijdagi Luvr muzeyida saqlanadi. Qonunlar to'plami 282 moddadan iborat bo'lib, 3 qismdan: kirish, qonunlar bayoni va xulosa. Tuplamning bizgacha 247 ta moddasi saqlanib qolgan, 50 ga yaqin moddasi esa o'chib ketgan. 1

1 E.A. Cherkasova. Xrestomatiya po istorii drevnogo mira. M. « Prosvetzenie».

Xammurapi qonunlariga sharh – Xammurapi qonunlarini huquq tarmoqlari bo'yicha uning tuzilishini quyidagilarga bo'lish mumkin: 1) sud; 2) Mulk; 3) Nikoh va oila; 4) Shaxsni himoya qilish; 5) Mehnat va mehnat qurollari. Lekin bunday shartli tizim asosida xammurapi qonunlarining mazmunini o'rganishimiz ushbu qonunlarning huquq sohalari bo'yicha ma'lum bir tizimga solinganligini va huquq sohalarining alohida institutlarga ajratilganligini anglatmaydi. Chunki bunday bo'linish va tizimga solish kodeksda yo'q. Uni tuzishda eski odat huquqi, shumer qonunlari va yangi qonunlar unga asos qilib olingan. Shuni aytish joizki, Xammurapi qonunlari o'zining to'laligi nuqtai nazaridan mukammal emas, chunki ular jamiyat hayotining hamma tomonlarini to'liq qamrab olmagan.

Oila-nikoh munosabatlari: Xammurapi qonunining 127-195-moddalarida nikoh, oila va meros masalalariga bag'ishlangan. Nikoh Bobilda yozma tuziladigan shartnoma asosida rasmiylashtirilgan.

Xammurapi qonunining 129-moddasiga ko'ra, er "xo'jayin" (belmashshatim) bo'lgan, ya'ni xotin erining izmida bo'lgan, er xotinni olishda qaynataga ma'lum haq to'lab sotib olgan va xotin erining cho'risi hisoblangan. Yirik tarixchi huquqshunoslardan biri Qoshaker qadimgi Babil huquqlarini o'rganishga oid bir qancha maxsus asarlar yozgan, u o'zining asarlarida qadimgi Sharqdagi oila tartiblarini ideallashtirgan reaksion tarixchilarni qattiq tanqid qilgan.

Meros huquqi: kodeksning 165-184-moddalari meros masalalarining qator jihatlarini o'zida qamrab olgan. Xammurapi qonunlariga ko'ra, merosga dastlabki vaqtlarda eng avvalo o'g'illari, o'g'illar bo'lmasa qizlar, keyinchalik esa qizlar ham o'g'illar bilan teng holda meros huquqiga ega bo'lganlar.

Agar meros qoldiruvchining farzandlari va nevaralari bo'lmasa, u holda aka-ukalar, ular bo'lmasa, amaki-jiyanlari merosxo'r sifatida maydonga chiqqanlar. Agar meros qoldiruvchining o'g'illaridan biri o'lib, undan farzandlar qolgan bo'lsa, u holda ular otasining o'rniga merosxo'r bo'lib, tegishli ulushni olganlar.

Yana takidlash joizki biz bu tizimga tarixanga nazar solib qaraydigan bo'lsak masalan: V asrning 20-yillaridan VI asrning 70-yillarigacha bo'lgan davrda yashagan " EFTALLAR " davlatini misol tariqasida olishimiz mumkin ularning hududi jihatdan juda keng joyni egallagan ya'ni O'rta Osiyo, Sharqiy Turkiston, Afg'oniston, Shimoliy Hindiston hududlarini egallashgan . (Ba'zi manbalarda esa Eftallar davlati V asrning 2-yarimdan VI asrning boshlarida paydo bo'lgan degan qarashlar ham yo'q emas. Hududi esa O'rta Osiyo, Sharqiy Turkiston, Afg'oniston, Shimoliy Hindiston hozirgi Pokiston hududlarini o'z ichiga olgan)²

Dastlab " Eftallar " Kaspiy Dengizi atrofiga borib o'rnashgan so'ngra u yerdagi turkiy xalqiga aralashib o'troq hayot kechira boshlashgan IV asrning 2-yarmiga kelib

² O'zbekiston tarixi ensklopediya

shu hududda ko'payishgan va keyinchalik juda katta hududni bosib olishga erishganlar.

Keling endi bu davlatni qanday shakllanganligini emas balki " meritokratiyaning" ham belgilarini keltirib o'tsam.

Bu davlatning siyosiy tizimi shunday tuzilganki uni ta'riflash uchun faqatgina " meritokratiya " atamasini ishlatish kerak deb o'yalayman . Negaki, davlatni ertangi kunini boshqaruvchi yakka hukumdorni tayinlanish jarayoni bilan bog'liq, ya'ni bu jarayonga quyidagicha yondashilgan.

Ayni shu davrada Manarxiyaning yuksak cho'qqilarini o'rnatgan davlatlar xam mavjud edi .

Eftallar davlatida esa taxt otadan bolaga qolmagan taxtga faqatgina shu suloladan kimni ma'qul nomzod deb topishsa shu butun bir yurtni boshqargan.

Bu jarayon ham avvalambor o'z-o'zidan bo'lmagan balki bu jarayonning boshqaruvida aloxida " Sulolaning mo'tabar namoyondalari " va " Saltanatning zehni o'tkir bo'lgan ayonlari " ham qatnashgan .

3

Meritokratiyani amalga oshirish. Bir qancha tadqiqodchilar fikricha Xitoy Xalq Respublikasida bunga yorqin namuna mavjudligi haqida bayon berishadi. Bu tizimning joriy qilinishi esa "Suy" sulolasi davrida amalga oshirilgan ya'ni " eju " 3 tomonlama imtihon asosida davlat boshqaruvchilarni lavozimiga tayinlash borasida qo'llanilgan.

Yana Singapur davlatiga ham qisman to'xtalib o'tmoqchiman, negaki bu davlat qisqa muddat ichida juda yuqori cho'qqilarga erishdi. Bunga asosiy sabab LI KUAN YU bo'ldi desak hech ham mubolag'a bo'lmaydi. LI KUAN YU (1923-2015) yillarida

³ Eftallar davlati xaritasi

yashagan uni davlatda " iqtisodiyot mo'jizasi " deb ham atashadi. U o'z davlatida (1959-1990) yillarda Singapur bosh vaziri lavozimni egallagan umrining deyarli 70% ni davlatning ravnaqi uchun qo'shgan . LI KUAN YU shuni ta'kidlaydiki " MAMLAKATGA FAQATGINA UNING MAYDONIGA QARAB TA'RIF BERISH XATO . DAVLATNI UNING ULKAN ORZULARI HALOL YO'L BOSHCHILARI HAMDA MEHNATKASH XALQI BUYUK QILADI " .

LI KUAN YUning 7 qarori va mamlakatning rivoji.

1 Tadbirkorlar va investrlarni ishonchli himoya ostiga olish.

2 LI KUAN YU ixcham samarador va halol hukumat yaratish to'g'risida.

3 Qonun ustuvorligini ta'minlash.

4 Iqtisodiy siyosatni yuksak cho'qqilarga ko'tarish.

5 Ijtimoiy siyosatga kuchli e'tibor qaratish .

6 Barcha ta'lim muassasalariga kuchli e'tibor qaratish.

7 Chet mamlakatlaridan malakali mutaxasislarni ta'lim tizimiga jalb etish.

LI KUAN YUning bu qarorlari bejizga ketmadi. Negaki bugungi kunda Singapur YaIM 337,451 milliard AQSh dollar YaIM darajasi bo'yicha dunyoda 38-o'rinda . Axoli jon boshiga YaIM 54,164 AQSh dollarni tashkil qiladi.

Qachonki har qanday mamlakatda halol va to'g'ri yo'lga boshlovchi shaxslar hukumat tepasiga kelib va meritokratiya tizimi asosida , korrupsiyaga yo'l qo'ymagan holda o'z lavozimini suv iste'mol qilmasagina bu darajaga erishadi deb o'ylayman.

FOYDALANILGANADABIYOTLARRO'YXATI:

1 O'zbekiston tarixi ensklopediyasi.

2 Singapur rivojlanish tarixi.

3 E.A. Cherkasova. Xrestomatiya po istorii drevnogo mira. M. « Просвещение». internet man'balari

1 Gazeta .uz

2 Kun .uz

3 Wikipediya

4 Aniq. uz